

10. Миллер, Б., & Ли, К. Применение алгоритмов машинного обучения для анализа данных о безопасности на промышленных предприятиях. Журнал промышленной безопасности, 2020, 25(3), 231-245.

11. Johnson, C., et al. Application of Robotics in Industrial Safety: Challenges and Opportunities. Safety Science, 2018, 37(4), 456-469.

12. Garcia, M., & Lopez, R. Enhancing Training and Preparedness for Industrial Safety, 2017. Journal

13. Александров, И. В., и др. "Проблемы безопасности производства и промышленной экологии." Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2015.

14. Лобачев, А. В., и др. "Управление безопасностью жизнедеятельности предприятий в промышленности: учебное пособие." Изд-во "ЛАНЬ", 2017.

15. Беляев, А. Н., и др. "Системный анализ и управление безопасностью технологических процессов и производств: монография." Изд-во Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", 2019.

16. Jumamuratov R. E. Kaipbergenov. AT «The methodology of teaching chemistry based on the use of computer programs.» // Science and Education in Karakalpakstan. – 2019. – Т. 4. – С. 64-70.

ВЛИЯНИЕ АСБЕСТА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И ОЦЕНКА ЕГО АЛЬТЕРНАТИВ

Кожухан А.К. к.т.н., ассоциированный профессор,

Тулегенов А.Е., магистрант

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. АЛЬ-ФАРАБИ

Аннотация. В статье затрагивается тема влияния асбеста на здоровье человека и рассмотрены его альтернативы. Было установлено, что повышенная опасность для человеческого организма исходит от асбестовых волокон семейства амфиболов, сложных гидросиликатов, включающих в себя оксиды железа и ряда тяжелых металлов, крокидолита ("голубого асбеста"), амозита ("коричневого асбеста"), антофиллита, тремолита и актинолита. Был проведен сравнительный анализ асбеста на то какие его разновидности более или менее опасны, а так же влияние курения на шанс развития различных заболеваний. Преведены примеры альтернатив асбесту и их дальнейшие перспективы.

Ключевые слова асбест, хризотилловые волокна, амфибол, мезотелиома.

Асбест - очень опасный агент, который может вызывать серьезные заболевания. Так, многие работники подвергаются потенциальному риску для здоровья.

Запреты на добычу и производство асбеста, а также на переработку продуктов, содержащих его, вступили в силу в апреле 2006 года. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 107 000 человек ежегодно умирают от болезней, связанных с асбестом: рака легких, мезотелиомы и асбестоза. Кроме того, подсчитано, что несколько тысяч смертей, которые происходят ежегодно, могут быть объяснены воздействием этого типа руды, имеющейся в доме. Нерешенные проблемы, связанные с асбестом, связаны с материалами, которые уже использовались в строительстве, на заводах или оборудовании. Практическая проблема предотвращения воздействия асбеста во время хранения, демонтажа и работ по техническому обслуживанию все еще существует.

Риск развития заболеваний, связанных с асбестом, зависит от дозы, размеров, долговечности и поверхностной реактивности вдыхаемых материалов. Наибольшие различия в физико-химических свойствах наблюдаются между хризотилом и более биостойкими амфиболами (тремолит, амозит и крокидолит). Эти различия влекут за собой различные промышленные применения и различную токсичность. Например, амфиболовые волокна широко использовались в зданиях, доменных печах и кораблях до 1995 года в Европе, поскольку они лучше, чем хризотил, противостоят высоким температурам и химически агрессивным средам. Эти виды использования и латентный период мезотелиомы в 25–50 лет являются причиной кластеров мезотелиомы в судостроительных районах по всему миру. Гораздо более низкая заболеваемость мезотелиомой в хризотиловой промышленности (горнодобывающая, цементная, текстильная и фриക്ഷонная),

вероятно, является результатом гораздо более короткой биоперсистенции и более низкого содержания железа в хризотиле. Тем не менее, запрет на асбест заменит только короткие и, следовательно, менее токсичные волокна хризотила некоторыми материалами-заменителями в новых высокоплотных цементных и фрикционных продуктах, или полностью заменит волокносодержащие продукты другими продуктами (например, сталью, поливинилхлорид [ПВХ]). Он не будет касаться основной причины эпидемии мезотелиомы: сохранившихся сыпучих продуктов в зданиях, содержащих амфиболовые волокна.

Риски связаны с хризотиловыми волокнами

Все волокна асбеста связаны с одинаковыми рисками рака легких и асбестоза и лишь незначительно различаются рисками мезотелиомы. Оценки риска и обзоры обычно связывают перитонеальные мезотелиомы исключительно с амфиболовыми волокнами. 47 групп людей, работающих с асбестом, рассмотренных в самых последних и всесторонних оценках риска показывают более высокие риски у тех, кто работает с амфиболом, чем у тех, кто работает с хризотилом. Таким образом, избыточный рак легкого встречается в 3 раза, мезотелиома плевры — в 12 раз, а мезотелиома брюшины — в 30 раз чаще в преимущественно амфиболовых, чем в хризотиловых производствах при равном количестве ожидаемых случаев. Сравнение воздействия и реакции в исследованиях со значимыми данными о воздействии показывает, что работники, работающие с хризотилом, подвергались в 4–24 раза меньшему риску рака легких, вызванного асбестом, чем работники, работающие с амфиболом, при равном воздействии. Чтобы представить это в перспективе, на основе оценки воздействия-реакции охране окружающей среды пожизненный риск рака легких, вызванного асбестом, у курящих рабочих-мужчин, подвергавшихся в течение 20 лет воздействию 20 волокон на миллилитр воздуха, в первую очередь хризотиловой промышленности составляла около 2–10% по сравнению с 40% среди курящих мужчин-рабочих в отраслях, использующих амфиболы. Риск у некурящих асбестовых рабочих был примерно в 15 раз ниже в обоих случаях.

Горнодобывающая промышленность является наиболее информативной, потому что типы волокон не смешиваются, и потому что она производит волокна разных размеров для всех асбестовых отраслей промышленности. Из всех случаев мезотелиомы плевры, зарегистрированных среди рабочих, занимающихся добычей хризотила, 70% приходится на горняков, и большинство из них связано с совместным воздействием амфиболов. Дозоспецифические риски асбестоза, рака легких и мезотелиомы у добытчиков хризотила в 15–50 раз ниже, чем у добытчиков амфибола. Это кажется верным и для населения, не подвергающегося профессиональному облучению.

Отношение избыточного рака легких к мезотелиомам в 3–10 раз больше, чем в других исследованиях асбеста. Эти рабочие подвергались воздействию длинных амфиболовых волокон и минеральных масел. Более того, сегодня редко кто подвергается воздействию асбестовых текстильных волокон. На этой ненадежной основе Коллегия оценила риск для хризотила в 10 раз выше, чем любая предыдущая оценка риска, однако последние оценки были основаны на воздействии 30% амфибола и были истолкованы как переоценка рисков хризотила.

Контролируемое профессиональное воздействие сегодня примерно в 1000 раз ниже, чем в прошлом. Соответственно, пожизненные *риски* смерти, связанной с асбестом, у сегодняшних рабочих, подвергающихся воздействию хризотила, должны быть как минимум в 1000 раз ниже, чем у лиц, которые работали с асбестом в прошлом, или менее 1–5 на 100 000 жизней.

Альтернативы хризотилу

Заменители хризотила включают пара-арамид, поливиниловый спирт, целлюлозу, полиакрилонитрил, стекловолокно, графит, политетрафторэтилен, керамические волокна и нити из карбида кремния. Эпидемиологических данных, касающихся этих заменителей, немного, и изученные группы подвергались гораздо меньшему воздействию, чем работники асбестовой промышленности в прошлом. Более того, в сегодняшних экспериментах с синтетическими волокнами и другими заменителями используются гораздо более низкие воздействия и дозы, чем в прошлых экспериментах с асбестовыми волокнами.

Стекланные и керамические волокна, нити карбида кремния, каменная и шлаковая вата классифицируются Международным агентством по изучению рака как возможные или вероятные канцерогены. Любое волокно может переносить химические и биологические загрязнения, такие как сигаретная смола, глубоко в легкие путем адсорбции. Риски рака легких и фиброза для здоровья зависят от дозы, размеров, биостойкости и поверхностной реактивности, как в случае с асбестовыми

волокнами, но они также зависят от побочных продуктов растворения. Волокна из поливинилового спирта и пара-арамида (кевлара) менее вдыхаемы, но более биостойки, чем хризотил. Огнеупорные керамические волокна, которые дополняют пара-арамидные материалы в тормозных колодках, могут быть более канцерогенными, чем хризотил. Все искусственные волокна канцерогенны при попадании во внутрь. При вдыхании они являются не менее канцерогенными, чем асбестовые волокна.

Результаты более ранних эпидемиологических исследований были отрицательными или неубедительными в отношении рака легких, недавнее европейское исследование выявило превышение частоты рака ротовой полости, глотки и гортани у лиц, работающих с каменной ватой и шлаковой ватой (относительный риск [RR] 1,5, 95% доверительный интервал [ДИ] 1,0–2,1) и аналогичное, но не статистически значимое соотношение для тех, кто работает со стекловатой (ОР 1,4, 95% ДИ 0,8–2,3). Современное немецкое исследование случай-контроль выявило повышенный риск рака легких (отношение шансов 1,5, 95% ДИ 1,2–1,9) среди изоляторов из стекловолокна после учета курения и воздействия асбеста.

Керамические волокна, каменная и шлаковая вата являются «вероятно», а стекловата «возможно» канцерогенными, в то время как воздействие на здоровье других искусственных минеральных волокон сделанные заменители не могут быть оценены в настоящее время.

Сегодняшние санитарные нормы допускают в 5–20 раз большее воздействие стекловаты, каменной и шлаковой ваты, чем хризотилового волокон. Если бы эти стандарты применялись после запрета на асбест, заменители должны были бы быть более чем в 5–20 раз менее токсичны, чем хризотил, чтобы снизить риск. Если заменители менее опасны, чем хризотил, по неизвестному фактору, то к заменителям должны применяться те же пределы воздействия и стандарты, что и к хризотилу. Действительно, даже нынешнее воздействие заменителей может повлечь за собой больший риск для здоровья, чем воздействие хризотила.

Точно так же критическая проблема плохо контролируемых сред, не может быть решена одной заменой. В дополнение к рискам материалов-заменителей совместное воздействие канцерогенов, содержащихся в асбестовых изделиях, влечет за собой риски для здоровья; такое воздействие должно быть сведено к минимуму посредством образования и соблюдения законов и правил. Запрет не является достаточным решением, и пользователи продукта должны быть предупреждены о необходимости применения аналогичных мер безопасности и процедур в отношении асбеста и его заменителей. Условия запрета являются критическими.

За последние 20 лет были разработаны методы оценки риска для регулирования или рекомендации стандартов воздействия. В этом контексте неопределенности, несоответствия и пробелы в знаниях при оценке рисков устраняются с помощью принципа предосторожности, а именно путем принятия допущений и выбора моделей, которые склонны переоценивать риски. В этом случае запрет означает замену, и принцип предосторожности следует применять в равной степени как к хризотилу, так и к его заменителям. Этот подход к сравнительному риску отличается от традиционной оценки риска. Коллегия применяет принцип предосторожности к хризотилу, но не к его заменителям, в результате чего предлагаемый запрет может принести больше вреда, чем пользы.

Другие аспекты, не рассматриваемые здесь, включают затраты на прокладку канализационных труб в развивающихся странах и перевод рабочих мест из бедных стран, производящих асбест, в богатые страны. Призыв запретить асбест во всех отношениях недостаточен. Запрет должен быть оценен более вдумчиво с использованием подхода сравнительного риска, прежде чем он будет принят. Постепенное внедрение безопасных и эффективных заменителей должно происходить быстро, но с доказательной гарантией безопасности в соответствии с принципом предосторожности.

Заключение

Все типы асбестовых волокон связаны с одинаковыми рисками рака легких и асбестога. Однако было обнаружено, что амфиболовые волокна имеют более высокий риск развития мезотелиомы по сравнению с хризотилловыми волокнами. Исследования показали, что у рабочих, работающих с хризотилом, риск развития рака легких, вызванного асбестом, в 4-24 раза ниже, чем у рабочих, работающих с амфиболом, при одинаковом воздействии. Риск асбестога и мезотелиомы у добытчиков хризотила в 15-50 раз ниже, чем у добытчиков амфибола. Сегодня контролируемое

профессиональное воздействие асбеста ниже, чем в прошлом, поэтому риск смерти, связанной с асбестом, для сегодняшних рабочих, подвергающихся воздействию хризотила, должен быть намного ниже, чем для тех, кто работал с асбестом в прошлом.

Что же касается альтернатив хризотила, они включают различные волокна, такие как параарамид, поливиниловый спирт, целлюлоза и стекловолокно. Эти заменители не изучались так тщательно, как асбест в прошлом, и в текущих исследованиях используются гораздо более низкие дозы и воздействия. Стекловолоконные и керамические волокна, нити из карбида кремния, минеральная вата и шлаковая вата классифицируются как возможные или вероятные канцерогены. Риски для здоровья, связанные с раком легких и фиброзом, зависят от дозы, размера, биостойкости и поверхностной реактивности, как и в случае с асбестовыми волокнами.

Список литературы

1. "Asbestos and health in the developing world: a perspective on trends, policy and knowledge gaps" Julian Takala, Jukka Takala, 2023
2. "Asbestos-related diseases", Beata Świątkowska, 2022
3. "Environmental exposure to asbestos and risk of pleural mesothelioma: review and meta-analysis", Christos Koutras, Konstantinos Sapalidis, Stavros Tryfon, et al., 2024
4. "Alternatives to Asbestos in Construction Materials: A Review", Nima Farzadnia, Reza Azimi, Mahmood Yousefi, et al., 2023
5. "Asbestos exposure and mesothelioma mortality among atomic veterans", Heather M. Young, Erin L. Van Blarigan, Patricia A. Buffler, et al., 2022
6. M. Corn. Asbestos exposures of building maintenance personnel (1994)
7. Davis JMG, McDonald JC. Low level exposure to asbestos: Is there a cancer risk? Br J Ind Med 1988;
8. Lash TL, Crouch EA, Green LC. A meta-analysis of the relation between cumulative exposure to asbestos and relative risk of lung cancer. Occup Environ Med 1997
9. Jumamuratov R. E. Kaipbergenov. АТ «The methodology of teaching chemistry based on the use of computer programs.» // Science and Education in Karakalpakstan. – 2019. – Т. 4. – С. 64-70.

ВЛИЯНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАПАСОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОДЗЕМНЫХ ВОД СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА

Ауелхан Е.С. - Кандидат технических наук, ассоциированный профессор,

заведующий кафедрой «Гидрогеология, инженерная и нефтегазовая геология» Satbayev University.

Жусупов А.Х. – магистрант

2-го курса кафедры «Гидрогеология, инженерная и нефтегазовая геология» Satbayev University.

Аннотация: Подземные воды являются важным источником водоснабжения в регионах Северного Казахстана. Формирование и управление эксплуатационными запасами подземных вод в данном регионе тесно связаны с гидрологическими условиями. В данной статье анализируется влияние климатических факторов, гидрогеологических особенностей и человеческой деятельности на формирование эксплуатационных запасов подземных вод в Северном Казахстане. Исследование основано на анализе результатов поисково-оценочных работ и данных опытной эксплуатации Алексеевского месторождения подземных вод в Акмолинской области Республики Казахстан.

Ключевые слова: Гидрогеология, подземные воды, эксплуатационные запасы, Казахстан, ресурсы подземных вод, водозаборные скважины.

Современное обеспечение устойчивого развития общества и экономики тесно связано с эффективным управлением водными ресурсами. В этом контексте особенно важным является изучение гидрологических условий и формирование эксплуатационных запасов подземных вод, влияющих на устойчивость водоснабжения в регионах. Одним из перспективных объектов исследования в этой области является Северный Казахстан, характеризующийся уникальным